

ТЕХНОЛОГИЯИ ОМУЗИШИ МУШКИЛОТ ВА ТАФАККУРИ ДОНИШЧЌЁН ҲАМЧУН ВОСИТАИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ ТАЪЛИМ ДАР ДАРСЌОИ ЗАБОНИ ХОРИЌЌ

МАДИСОЕВ ИЛХОМ

преподаватель кафедры теории и типологии английского языка Бохтарского
Государственного Университета имени Насири Хусрава. Таджикистан, Бохтар, Тоҷикистон

Аннотация. Проблемное обучение отражает изменение сути образования «От образования для жизни – к образованию через жизнь». Студент вынужден активно и быстро мыслить, мобилизовать свою интеллектуальную энергию на решение задач и делать теоретические выводы. Теоретический вывод, полученный в ходе самостоятельного исследования, изучается студентом как результат его работы. Методика проблемного обучения отличается от традиционного метода тем, что ставит студента в ситуацию, когда ему приходится активно и быстро думать, мобилизовать свою интеллектуальную энергию для решения задач и сделать теоретические выводы.

Ключевые слова: психолог, воображение и мышление, методология и материальность игры, мыслительные процессы, максимальное количество, информация, теоретические проблемы.

Усули проблемавии таълим ба муқаррароти назариявии файласуф, муаллим ва равшиносии амриқоӣ Чон Дьюи асос ёфтааст, ки навиштааст: « Ба кӯдакон пешниҳод кунед, ки чизе наомӯзанд, балки коре кунанд ва ин фаъолият бояд чунин бошад, то ки вай шуморо фикр кунад ва табиатан натиҷаҳои » -ро ба ёд орад. Ҳамин тариқ, вай далел овард, ки кӯдак дар аз худкунии на донише, ки ба ӯ дар шакли тайёр пешниҳод шудааст, балки он донишҳо хеле осонтар ва қавитар аст, ки вай дар рафти фаъолияти амалӣ тахти роҳбарии муаллим ба даст овардааст [Миделбург, 2005, 3].

Муаллим дар аввали дарс вазъияти мушкил эҷод мекунад. Вазъи мушкил мушкилоти маърифатӣ мебошад, ки донишчӯён бояд донишҳои нав гиранд ё кӯшишҳои зехнӣ кунанд. Мушкилот як вазъияти мушкил аст, ки донишчӯён барои ҳалли масъала огоҳ ва қабул карда мешаванд, ба кӯдакон таълим медиҳанд, ки мустақилона дониш гиранд. Мо дар ҷомеаи иттилоотӣ зиндагӣ мекунем ва сармоия асосӣ қобилияти ба даст овардани иттилоот мебошад, ки маҳсулоти арзишманд ва муҳимтарини иқтисоди ояндаи бозор мебошад. Ба ибораи дигар, омӯзиши мушкилот тағиротро дар моҳияти таълим инъикос мекунад « Аз таҳсил барои ҳаёт - ба таҳсил тавассути ҳаёт ». Донишчӯ маҷбур аст, ки фаъолона ва босуръат фикр кунад, нерӯи зехнии худро барои ҳалли мушкилот сафарбар кунад ва ҳулосаи назариявӣ барорад. Ҳулосаи назариявие, ки дар ҷустуҷӯи мустақил ба даст оварда шудааст, аз ҷониби донишчӯ ҳамчун самараи меҳнати худ омӯхта мешавад [Миделбург, 2005, 3].

Омӯзиши мушкилот фазои муоширати бозгаштро ба вучуд меорад; дар ташаккули шахсият аҳамияти амалӣ дорад, мактаббачагонро барои муоширати фарҳангӣ, касбӣ ва шахсӣ омода мекунад, ҳаёлот, ҳаёлот ва тафаккурро инкишоф медиҳад, шавқро ҳавасманд мекунад, ҳавасмандии баландро барои омӯختани забонҳои хориҷӣ дастгирӣ мекунад, ба мероси фарҳангӣ ва арзишҳои маънавии мардум ва дигар халқҳои ҷаҳон ҳамроҳ мешавад; ба кӯдакон таълим медиҳад, ки мустақилона дониш гиранд; усулҳои навро дар раванди таълим ҷорӣ мекунад, онҳоро эҳё ва фаъол мекунад, алафҳои аз ҳама мустаҳкам ва устувори формализмро дар омӯзиш сабук мекунад, аз ёд кардани беасос ва такрори донишҳои "китоб" истисно мекунад, тафаккури фаъол ва мустақилияти эҷодиро дар раванди донишҷӯи ҷаҳон муаррифӣ мекунад; донишчӯёнро дар ҳолате меғузорад, ки ӯ маҷбур аст фаъолона ва фаъолона фикр кунад, нерӯи зехнии худро барои ҳалли мушкилот сафарбар кунад ва ҳулосаи назариявӣ барорад; таълими анъанавии тасвирӣ ва тавзеҳии хонандагонии мактабҳои пурра мекунад; фаъолияти шахсии донишчӯёнро ҳавасманд мекунад ва ин муносибати фаъолро ба дониш,

систематикӣ ва истодагариӣ донишҷӯён таъмин мекунад ва албатта натиҷаи мусбати таҳсил ва таълим фазои муоширати бозгаштро фароҳам меорад; дар ташаккули шахсият аҳамияти амалӣ дорад, мактаббачагонро барои муоширати фарҳангӣ, касбӣ ва шахсӣ омода мекунад, тасаввурот, ҳаёлот ва тафаккурро инкишоф медиҳад, ҳавасмандиро баланд мебардорад, ҳавасмандии баландро барои омӯхтани забонҳои хориҷӣ дастгирӣ мекунад, ба мероси фарҳангӣ ва арзишҳои маънавии мардуми он ва дигар халқҳои ҷаҳон; ба кӯдакон мустақилона дониш гирифтани таълим медиҳад; усулҳои навро дар раванди таълим ҷорӣ мекунад, онҳоро эҳё ва фаъол мекунад, алафҳои аз ҳама мустаҳкам ва устувори формализмро дар омӯзиш бартараф мекунад, аз ёд кардани беасос ва такрори донишҳои "китоб" истисно мекунад, тафаккури фаъол ва мустақилияти эҷодиро дар раванди донишҷӯӣ ҷаҳон муаррифӣ мекунад; донишҷӯёнро дар ин вазифа мегузорад, вақте ки ӯ маҷбур аст фаъолона ва босуръат фикр кунад, нерӯи зеҳнии худро барои ҳалли мушкилот сафарбар кунад ва хулосаи назариявӣ барорад; таълими анъанавии тасвирӣ ва тавзеҳии хонандагонӣ мактабҳои пурра мекунад; фаъолияти шахсии донишҷӯёнро ҳавасманд мекунад ва ин муносибати фаъолро ба дониш, систематикӣ ва истодагариӣ донишҷӯён ва албатта натиҷаи мусбати таҳсил ва таълим таъмин мекунад [Исломов, Ашурова, 2011, 2].

Аз номи яке аз қаҳрамонон бозгардед, муколама созед (журналист - иштирокчии таърих) саволҳои шахсан муҳим (каналҳои худро дар телевизион андеша кунед, бо варзиш ва қоидаҳои ин варзиш шинос шавед). Чунин саволҳо хоҳиши баён кардани худро ба вучуд меоранд ва омили тавоноии гуфтугӯ мебошанд;

бо анҷоми ҳикоя биёед. Тасаввурот бо ҳам пайваस्त аст ва донишҷӯе, ки бо норасоии дониш дучор мешавад, эҳтиҷро ба онҳо эҳсос мекунад ва ҷустуҷӯи мустақилро мегирад.

Чунин вазифаҳо ба зиёд шудани таваҷҷӯҳ ба ин мавзӯ мусоидат мекунанд ва ба ташаккули тафаккури мантиқӣ ва эҷодии хонандагонӣ мактаб мусоидат мекунанд.

Категорияҳои омӯзиши мушкилот.

Вазъи мушкил як мушкилии маърифатӣ мебошад, ки донишҷӯён бояд донишҳои нав гиранд ё талошҳои зеҳнӣ кунанд. Ин мушкилии зеҳнӣ донишҷӯ аст, ки ба ӯ дарҳол ҳалли вазифаи маърифатӣ ё амалиро талаб мекунад, ки ҷустуҷӯи донишҳои нав ё роҳҳои нави амалро барои рафъи мушкилот талаб мекунад.

Ҳолатҳои мушкил метавонанд:

ҳадаф (вазъро муаллим медиҳад)

субъективӣ (ҳолати психологӣ мушкилии зеҳнӣ дар ҳалли мушкилот).

Ҷор функсия ба ҳам алоқамандро дар вазъияти мушкил низ фарқ кардан мумкин аст:

а) ҳавасмандкунанда;

б) донишҷӯ;

в) ташкил кардан;

г) назорат.

Таҷрибаи кори ман нишон медиҳад, ки вазъияти мушкилот фаъолияти нутқро ҳавасманд мекунад, ҳаҷм ва шаклҳои гуногуни ифодаашро афзоиш медиҳад ва инчунин ба қобилияти ташаккулефтаи қобилияти суханронӣ мусоидат мекунад.

Вазъи мушкилоте, ки донишҷӯ ба ҳалли он огоҳ ва қабул кардааст, ба мушкилот мубаддал мешавад. Мушкилот бо параметрҳо ва шароити ҳалли масъала вазифаи мушкил аст [Исломов, Ашурова, 2011, 2].

Сатҳи мушкилот

Маълум аст, ки ҳама гуна фаъолияти эҷодӣ гирифтани маълумоти нав ва қаблан номаълумро дар бар мегирад. Аммо ба даст овардани натиҷае, ки навоари объективӣ дорад, одатан барои шахси эҷодкор бо сатҳи баланди рушди умумии фарҳангӣ хос аст. Аммо маълум аст, ки фаъолияти фаъоли эҷодӣ дар ҳузури вазифаи маърифатӣ ё амалӣ ба вучуд меояд. Аз ин рӯ, асоси таълими проблемаҳои омӯзиши донишҷӯён ин гузоштани силсилаи пайгиронаи тадриҷан мушкилоти мураккаби равонӣ ва омӯзиш оид ба ҳалли онҳо мебошад.

Азбаски омӯзиши мушкilot системаи қатъии андеша дар бораи вазъият, мушкilot ва вазифаҳоеро дар бар мегирад, ки ба қобилияти маърифатии донишҷӯён мувофиқанд, барои ин мақсад сатҳҳои гуногуни душвор пешбинӣ шудаанд:

Сатҳи 1. Худи муаллим вазъи мушкilotро таҳлил мекунад, мушкilotро муайян мекунад, мушкilotро таҳия мекунад ва донишҷӯёнро барои мустақилона ҷустуҷӯ кардани ҳалли онҳо равона мекунад;

Сатҳи 2. Фарқият дар он аст, ки муаллим ва донишҷӯён вазъро таҳлил мекунанд ва муаллим онҳоро ба мушкilot меорад ва онҳо мустақилона мушкilotро таҳия ва ҳал мекунанд;

Сатҳи 3-юм (баландтарин). Муаллим ба донишҷӯён мундариҷаи вазъи мушкilot, таҳлили он, муайян кардани мушкilot, ташаккули мушкilot ва интихоби роҳи оптималии донишҷӯёнро мустақилона пешкаш мекунад [Исломов, Ашурова, 2011, 2].

Шароити педагогӣ барои муваффақияти омӯзиши мушкilot

Барои ҳалли бомуваффақияти рушди мушкilotи таълимии мушкilot шароити зерин фароҳам оварда шудааст:

эҷоди мушкilotи маърифатӣ, ки ба қобилияти зеҳнии донишҷӯён мувофиқанд;

ба донишҷӯён додани маҷмӯи донишҳо оид ба мундариҷаи вазъияти мушкilot;

риояи хусусиятҳои инфиродӣ, яъне риояи принсипи душвориҳои дастрас (барои донишҷӯёни қавӣ вазифаҳои душвориҳои зиёдро пешниҳод мекунанд, масалан, нақши баромадкунанда)

риояи манфиатҳои синнусолӣ;

ташаккули малақаҳои амалии донишҷӯён дар ҳалли мушкilot.

Талаботи педагогӣ барои эҷоди ҳолатҳои мушкilot

Ҳангоми ҳалли масъалаҳои таълимӣ ва рушдбандаи омӯзиши мушкilot, пайванди марказӣ вазъи мушкilot мебошад. Муваффақияти раванди таълим асосан аз он вобаста аст, ки он чӣ гуна сохта шудааст. Аз ин рӯ, ман ҳамеша:

Ман дар маводи ҳаёти воқеӣ ҳам дар таърихӣ, ки дар адабиёт ва ҳам дар замони муосир тавсиф шудаанд, вазъиятҳои мушкilot эҷод мекунам, аммо дар ҳеҷ сурат онҳо тарҳи худсаронаи тафаккур намешаванд [Мисько, 2007, 4].

Ман ҳолатҳои мушкilotро барои ҳавасманд кардани тафаккур равона мекунам, ки ин худ як ҳадаф нест.

Ман як вазъияти мушкilotро тавре тарҳрезӣ мекунам, ки мундариҷаи он ба дониши назариявии донишҷӯён мувофиқат кунад.

Ман ҳамеша дар бораи маводи таълимии шинос, ки қаблан таҳлил нашуда буд, вазъияти мушкilot эҷод мекунам.

ҳолатҳои мушкilot ҳатман ба таҷрибаи мушаххаси амалии донишҷӯён таъя мекунанд.

Ман саволҳоеро тавре таҳия мекунам, ки онҳо воқеан мушкilotанд ва ҳама гуна кӯшиши аз даст додани маводи омӯхташударо истисно мекунанд ва тафаккури мустақилро талаб мекунанд.

ҳангоми тартиб додани саволҳо, ман қонидаро роҳнамоӣ мекунам: ҳама саволҳо бояд зухуроти муайяно аз нуқтаи назар талаб кунанд ё шарҳ диҳанд ("чаро?", "Чӣ шарҳ дода шудааст?").

Намудҳои усулҳои фаъоли таълим

Ҳангоми баррасии мушкilotи назариявӣ ва амалӣ, ман одатан усули мувоҳисаро барои мувоҳисаи таҷриба баъзе донишҷӯён, муайян ва мувофиқ кардани мавқеи ҳамаи иштирокчиёни муҳокима, таҳияи муносибати ягона ба таҳлили падидаи мушаххас истифода мекунам.

Таҷриба нишон медиҳад, ки усули мувоҳисаҳои омӯзишӣ донишро такмил ва мустаҳкам мекунад, микдори иттилооти навро афзоиш медиҳад, қобилияти баҳс, исбот, ҳимоя ва дифоъ кардани афкори дигаронро инкишоф медиҳад [Мисько, 2007, 4].

Муҳокима ба ташкили хуб ниёз дорад, бинобар ин ман нақшаи татбиқи онро пешакӣ тартиб медиҳам. Дар он, чун қоида, ман шарҳ медиҳам:

якчанд масъалаҳо ва блокҳои асосӣ (3-4 саволҳои иловагӣ, барои ҳар як гирех), ки мундариҷаи асосии мавзӯ фаро гирифта шудааст;

муқаддима барои муҳокима;

Далелҳо ва тезисҳои асосӣ, ки дастури асосӣ дар чараёни муҳокима хоҳанд буд;

супоришҳо ба донишҷӯёни пешрафта барои дар як қатор вазифаҳои калидӣ баромад кардан.

Баъзан ман саволҳои асосиро дар шакли схемаҳои махсус тартиб медиҳам, ки дар онҳо танҳо аз се то чор муқаррарот дуруст аст. Тавре ки таҷриба нишон медиҳад, зарурати интиҳоб фаъолияти фикрро бедор мекунад, аммо хоҳиши баҳс кардан, нуктаи назари худро баён кардан.

Муҳокима дорои динамикаи муайяне мебошад, ки дар он се марҳила ба таври возеҳ муайян карда шудаанд: пардаи рӯи рост, муҳокимаи коллективӣ ва депрессия [Мисько, 2007, 4].

Муҳокима баста аст. Ман ба мавзӯ дар шакли вазифаи рӯҳӣ пешниҳод мекунам, ки онро бо ҷавоби яқдилона ҳал кардан мумкин нест - инъикос дар ин ҷо талаб карда мешавад, ки одатан ҷавобҳои гуногун медиҳанд. Ман инчунин ғамхорӣ мекунам, ки вазифаҳо ба манфиати синну соли донишҷӯён бошанд. Ва танҳо он вақт муҳокима ҳамчун ҳаётан муҳим, муҳим ва муҳим қабул карда мешавад [Мисько, 2007, 4].

Дар сухани ифтитоҳии худ ман на танҳо пешниҳод мекунам, ки ба саволҳо посух гӯям, балки фазои зеҳнӣ ва эҳсосиро эҷод кунам, ки иштирокчиёни муҳоҷисаро барои озодона сухан гуфтан ва саволҳои нав ташвиқ мекунад. Ман баҳсро барои муқоиса кардани ду ё зиёда андешаҳо, мавқеъҳо ва далелҳои мувофиқ ташвиқ мекунам. Вазифаҳо, ки ба дарёфти сабабҳо ва ангеҷаҳои рӯйдодҳо ва роҳҳои муайян, пешгӯии натиҷаҳо ва оқибатҳои эҳтимоли равона шудаанд, камтар самаранок мебошанд. Ҳалли ин мушкилот заминаи хуб барои муҳокима аст.

Муҳокимаи коллективӣ. Вақте ки донишҷӯён дар ҷустуҷӯи муштараки ҳалли мушкилот ҷалб мешаванд, рӯҳияи рақобат ва тавачҷӯх зоҳир мешавад.

Ҳангоми роҳнамоӣ кардани муҳокима, ман инчунин усулҳои зеринро истифода мекунам:

Ман андешаи дастаҷамъиро бо саволҳо, ҳолатҳо ва намунаҳо, ки бояд муҳокима карда шаванд, ташвиқ мекунам, ки андешаҳои мухталиф ва аз ин рӯ баҳсҳо ба вучуд меоранд. Ман инчунин пешниҳод карда метавонам, ки ғояи яке аз донишҷӯёнро муҳокима кунам;

ҳавасманд кардани фаъолият бо ситоиш, зуҳури тавачҷӯх;

Ман донишҷӯёни ғайрифавоқеъро даъват мекунам, ки дар муҳокима ва саволҳо, ки ба манфиатҳои инфиродӣ ва майлҳои онҳо марбутанд, савол диҳанд;

давра ба давра ҷамъбасти натиҷаҳои мобайнӣ, ки муваффақиятҳо дар ҳалли як масъала сабаб мекунанд ва гузариш ба масъалаи дигарро муайян мекунанд.

Ҳангоми ҷамъбаст кардани муҳокима, ман ҳамеша кӯшиш мекунам, ки дар вақти ҷудошуда ба ягон натиҷаи мусбӣ бирасам. Агар бо ягон сабаб ин корро дар охири дарс анҷом додан имконнопазир бошад, ман мувофиқи мақсад мешуморам, ки барои ҷамъбасти натиҷаҳо вақт ҷудо кунам ва бидуни дудилагӣ муҳокимаро қатъ кунед, новобаста аз он ки сӯҳбат то чӣ андоза ҷолиб аст [Мисько, 2007, 4].

"Усули мизи мудаввар"

Ман мубодилаи дастаҷамъонаи афкор, ҷустуҷӯи муштараки ҳақиқатро дар мизи мудаввари «ҳамчун яке аз усулҳои самараноки таълим дар марҳилаи ибтидоии омӯзиш барои иҷрои вазифаҳои ин концепсия эътироф мекунам. Ман усулҳои зерини ин усулро истифода мекунам:

Усули мизи мудаввар, чун қоида, дар мулоқотҳо бо забонҳои модарӣ бо одамоне, ки дар сафарҳои сайёҳӣ дар кишварҳои гуногун сафар кардаанд, истифода мешавад. Донишҷӯён мушкилотро барои муҳокима пешниҳод мекунанд, ки он ба мутахассисони даъватшуда ба мизи мудаввар пешакӣ оварда мешавад. Ман худро дар доираи ин мавзӯ бодикқат омода

мекунам, бо назардошти ҳама хоҳишҳои фаъол будани дарс ва донишҷӯён на танҳо саволҳо доданд, балки нуқтаи назари худро баён карданд;

Ман ин чорабиниро ба нақша гирифтаам, то ҳамаи ҳозирон, на танҳо меҳмонони ҳозир ва даъватшуда ширкат варзанд. Дар акси ҳол, ин мизи мудаввар нест, балки шои саволҳо ва ҷавобҳо хоҳад буд. Ман кӯшиш мекунам, ки дар синф фазои эътимоднок ва хайрхоҳона эҷод кунам;

Бозии тичоратӣ. Барои баланд бардоштани ҳавасмандии донишҷӯ ба омӯзиши забони англисӣ, фаъолият ва самти амалии онҳо дар омӯзиши мушкilotи назариявӣ, ман дарсҳои дар шакли бозии бизнес гузаронидашударо истифода мекунам. Бозии бизнес як усули педагогӣ барои моделсозии ҳолатҳои гуногун мебошад, ки ҳадафи он ба донишҷӯён дар қабули қарорҳо мебошад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки дарсҳо дар шакли бозии бизнес раванди таълимро хеле фаъол мекунад, рӯҳияи рақобат, шиддатнокии эҳсосотро ба вучуд меоранд, ба рушди тафаккури эҷодии донишҷӯён мусоидат мекунад ва ба онҳо таълим медиҳанд, ки донишҳои мавҷударо дар амал татбиқ кунанд.

Ташкили бозии бизнес дар синф ва омодагӣ ба он як раванди эҷодӣ буда, тавачҷӯҳ ва ташаббусро талаб мекунад. Ҳангоми банақшагирии бозии корӣ, ман ноил шудан ба ҳадафҳои заруриро пешгӯӣ мекунам ва талаботи бозии тичоратро риоя мекунам:

бозӣ аз ҷониби ман дар фазои осон ва ҷустуҷӯ бо шумораи максималии иштирокчиён бозӣ карда мешавад;

қобилияти зехнӣ, синну сол ва хусусиятҳои инфиродии донишҷӯён, сатҳи дониш ва манфиатҳои онҳо ба назар гирифта мешаванд;

Ман ба қоидаҳои бозӣ диққат медиҳам.

Бозии корӣ аз 3 марҳила иборат аст: омодагӣ ба бозӣ (муайян кардани ҳадафҳои бозӣ, таҳияи қоидаҳои бозӣ, муайян ва паҳн кардани нақшҳо бо назардошти хусусиятҳои инфиродии донишҷӯён, бо назардошти меъёрҳои арзёбӣ, дастгирии методологӣ ва моддии бозӣ, муайян кардани вазифаҳо барои омӯзиши мустақилона, ҳисоб кардани вақт, омодагии назариявӣ); гузаронидани бозии корӣ, ҷамъбаст.

Дар дарс ман вариантҳои гуногуни ташкил ва баргузори бозии тичоратиро истифода мекунам: "KVN" (тамдиди гурӯҳҳо, саволҳо ба капитанҳо, саволҳо ба гурӯҳҳо, "кори хонагӣ" ва ғайра), "Чӣ? Дар кучо? Кай?" (викторина интеллектуалӣ), бозии моделиронӣ (мувоҳисаҳо, ток-шоуҳо, клуби либералӣ ва ғайра)

Ҳамин тариқ, бозии бизнес вазъияти муқаррарии синфро тағир медиҳанд, қобилияти эҷодӣ инкишоф медиҳанд, малақаҳои амалии заруриро барои ташаккули малақаҳо барои мутобиқ шудан ба воқеияти тағйирёбандаи ҳаёт фароҳам меоранд, барои худшиносии шахс шароит фароҳам меоранд.

"Ҳамлаи интеллектуалӣ"

Моҳияти усули "ҳамлаи оқилона" (IS) ҷустуҷӯи дастаҷамъонаи роҳҳои ғайрианъанавии ҳалли мушкilot мебошад. ISH ба рушди динамикаи равандҳои фикрӣ, қобилияти абстраксия аз шароити ҳамаҷуза ва маҳдудиятҳои мавҷуда, аз нуқтаи назари шинос ба зухурот ва равандҳо, қобилияти тамаркуз ба ҳама гуна ҳадафи маҳдуди мувофиқро фароҳам меорад.

Ин усул аз ҷониби ман бо роҳҳои гуногун, вобаста аз мавзӯи дарс, истифода мешавад; дар шакли нопурра, кӯтоҳмуддат (ман мундариҷаи мушкilotи мушкilotро дар дарс меоварам ва ба донишҷӯён барои кӯмак муроҷиат мекунам, Ман дар дарс машқҳои зехниро ташкил мекунам ва), аммо баъзан ман бодиққат IS-ро пурра омода ва анҷом медиҳам.

Ҳангоми банақшагирии "ҳамлаи оқилона" ман бояд шартҳо ва қоидаҳои зеринро риоя кунам:

тамаркузи ҷустуҷӯи эҷодӣ ба як объект, номувофиқатии рафтан аз он, аз даст додани самти асосӣ;

кӯтоҳӣ ва возеҳии изҳори андешаи иштирокчиёни ДО;

қобили қабул набудани танқидҳои нуқтаи назари баёншуда;

қобили қабул набудани такрори гуфтаҳои дигар иштирокчиёни ДИ;
номатлуб будани канорагирӣ аз иштирокчиён аз пешниҳоди гуфтугӯ бо баҳонаи ҳама чиз
аллакай гуфта шудааст;

ҳавасманд кардани ҳама гуна фикр ва довари мустақил;
имкон ва матлуби рушди минбаъдаи муқаррарот ва фикрҳои қаблан баёншуда;
рафтори боадабона ва хайрхоҳонаи IS аз ҷониби мизбон;
Таъин кардани як IS-и пешбар, ки мушкилотро хуб медонад ва дорои қудрат аст;
ошкорбаёнӣ дар нишон додани ғояҳои эътирофшуда.

Барои он ки дарсҳо дар доираи усули "ҳамлаи оқилона" муваффақ шаванд, ман онро ба
марҳилаҳо мебарам:

Марҳилаи 1 - таҳияи мушкилоте, ки бояд ҳаллу фасл карда шавад, ман вазифаҳоро барои
ёфтани роҳи ҳалли масъала асоснок мекунам. Ғайр аз он, дар якҷоягӣ бо донишҷӯён, мо
шароити кори дастаҷамъиро муайян мекунем, қоидаҳои рафторро дар чараёни IS таҳия
мекунем ва гурӯҳҳои кори 3-5 нафар ва гурӯҳи коршиносонро ташкил медиҳем, масъулияти
онҳо таҳияи меъёрҳои арзёбӣ ва интиҳоби ғояҳои беҳтаринро дар бар мегирад;

Марҳилаи 2 - гармкунии омӯзиш. Машқ дар ҷустуҷӯи фаврии ҷавобҳо ба саволҳо ва
вазифаҳои давраи омӯзишӣ. Вазифаи ин марҳила кӯмак расонидан ба донишҷӯён аз оқибатҳои
омилҳои маҳдудкунанда, монеаҳои психологӣ (иштирок, шармгинӣ, тарс аз хатогиҳо)
мебошад.

Марҳилаи 3 - ҳамлаи мағзи сар - ҳамлаи мушкилот. Тавлиди ғояҳо аз сигнали ман
ҳамзамон дар ҳама гурӯҳҳо оғоз меёбад. Ба ҳар як гурӯҳ коршиноси байни донишҷӯён замима
карда мешавад, ки вазифаи онҳо ислоҳ кардани ғояҳои дар рӯи қоғаз овардашуда мебошад.

Марҳилаи 4 - арзёбӣ ва интиҳоби ғояҳои беҳтарин. Дар ҳоле ки коршиносон бар асоси
меъёрҳои муқарраршуда ғояҳоро интиҳоб мекунанд, гурӯҳҳои корӣ истироҳат мекунанд.

Марҳилаи 5 - паём дар бораи натиҷаи ҳамлаи мағзи сар. Муҳокимаи натиҷаҳои кори
гурӯҳҳо, арзёбии ғояҳои беҳтарин, асоснокӣ ва ҳифзи ҷамъият. Қабули қарори коллективӣ,
тавсия додани ғояҳои беҳтарин барои татбиқ.

Ҳамин тавр, усули « ҳамлаи зеҳнӣ » ба донишҷӯён дар ташаккули малакаҳои муоширате,
ки барои муошират дар соҳаи маориф ва меҳнат заруранд, мусоидат мекунад, донишро дар
бораи дастовардҳои арзишҳои миллӣ ва умумиҷаҳонӣ тарғиб мекунад, қобилияти
мустақилона пайдо кардан ва истифода бурдани онро инкишоф медиҳад. маълумоти зарурӣ,
малакаи назорати мутақобила ва худдорӣ таҳия менамояд ва инчунин чунин сифатҳои
ахлоқиро ба монанди кӯмаки мутақобила, таҳаммулпазирӣ ва ҳамкорӣ такмил
медиҳад[Сакалова, 2005, 5].

Натиҷаи истифодаи омӯзиши мушкилот дар дарсҳои забони англисӣ

Омӯзиши мушкилот дар дарсҳои забони англисӣ фазои муоширати мустақамро ба
вучуд меорад, ки дар он нақши ман ҳамчун муаллим тағйир меёбад. Инро махсусан дар кори
лоиҳа бо истифодаи шаклҳои фаъоли таълим мушоҳида кардан мумкин аст. Муносибати
байни ман ва донишҷӯён, ки ба ҳамкорӣ, кӯмаки мутақобила асос ёфтааст, дар ҷомеа зиндагӣ
карданро таълим медиҳад. Ман дар фаъолияти лоиҳа ба ҳайси ёрдамчӣ, мушовир, манбаи
иттилоот, масъулияти умумии натиҷаро тақсим мекунам.

Омӯзиши мушкилот дар дарсҳои забони англисӣ самараноктар аст, вақте ки масъалаҳои
мушкил ба худи донишҷӯ ҳал карда мешаванд ва истифодаи таҷрибаи ҳаёти ӯ (муносибат дар
оила, маҳфилҳо, мушкилоти наврасон). Таҷриба инчунин нишон медиҳад, ки масъалаҳои
мушкилро ба шароити муоширати воқеӣ на танҳо аз сабаби қобилияти вазъият, балки
таваҷҷути баланд бардоштани навоари иттилоот наздиктар кардан мумкин аст ва ин ба онҳо
таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад[Сакалова, 2005, 5].

Омӯзиши мушкилот дар дарсҳои забони англисӣ барои ташаккули шахсият аҳамияти
амалӣ дорад, зеро донишҷӯён масъалаҳои марбут ба таърих ва ҷуғрофия, адабиёт ва мусиқӣ,
экология ва биологияро муҳокима мекунанд. Дарсҳои ҳамгирошуда ба эҷоди дарки
ҳамҷонибаи ҷаҳони атрофи мо мусоидат мекунанд: барои муоширати фарҳангӣ, касбӣ ва

шахсӣ омода шавед, тасаввурот, тасаввурот ва тафаккурро инкишоф диҳед, ҳавасмандиро дастгирӣ кунед, ҳавасмандии баландро барои таҳсил дастгирӣ кунед забонҳои хориҷӣ ба мероси фарҳангӣ ва арзишҳои маънавии мардуми худ ва дигар халқҳои ҷаҳон вобаста мебошанд.

Ҳамин тариқ, омӯзиши мушкilot ба донишҷӯён таълим медиҳад, ки мустақилона дониш гиранд. Мо дар ҷомеаи иттилоотӣ зиндагӣ мекунем ва сармояи асосӣ қобилияти ба даст овардани иттилоот мебошад, ки маҳсулоти арзишманд ва муҳимтарини иқтисоди ояндаи бозор мебошад. Ба ибораи дигар, омӯзиши мушкilot тағиротро дар моҳияти таълим инъикос мекунад « Аз таҳсил барои ҳаёт - ба таҳсил тавассути ҳаёт »

Омӯзиши мушкilot ба раванди таълим усулҳои нав меорад, онҳоро эҳё ва фаъл мекунад, алафҳои аз ҳама мустаҳкам ва устувори формализмро дар омӯзиш сабук мекунад, аз ёд кардан ва такрори дониши "китоб" истисно мекунад, тафаккури фаълро ҷорӣ мекунад, мустақилияти эҷодӣ дар раванди донишҷӯёнро [Сакалова, 2005, 5].

Методологияи омӯзиши мушкilot аз усули анъанавӣ фарқ мекунад, зеро он донишҷӯеро дар ҳолате қарор медиҳад, ки ӯ маҷбур аст фаълона ва босуръат фикр кунад, нерӯи зеҳнии худро барои ҳалли мушкilot сафарбар кунад ва ҳулосаи назариявӣ барорад.

Ҳамин тариқ, омӯзиши мушкilot дар дарсҳои забони англисӣ омӯзиши анъанавии иллюстрационӣ ва тавзеҳотиро пурра мекунад. Ҳамзамон, он ба нобудшавии стереотипҳои кӯҳнаи омӯзиши ғайрифавол мусоидат мекунад, донишҷӯёнро водор мекунад, ки ба саволҳои мураккаби зиндагӣ бо муаллим ҷавоб ёбанд.

Дар хотима, бояд қайд кард, ки омӯзиши мушкilot фаъолияти шахсии донишҷӯёнро ҳавасманд мекунад ва ин муносибати фаълро ба дониш, донишҷӯёни систематикӣ ва доимӣ ва албатта натиҷаи мусбӣ дар таълим ва таълим таъмин мекунад.

РУЙҲАТИ АДАБИЁТИ ИСТИФОДАШУДА:

1. Виктор Погорелов, AUTOCAD 2005 для начинающих, Санкт-Петербург – 2004г.
2. Исломов О.А. Ашӯрова Т.А. Тартиб додани нақша дар системаи "AUTOCAD". Дастури методӣ. Ирфон – Душанбе 2011. -71саҳ.
3. Мидлбрук, Марк. AutoCAD 2005 для "чайников". : Пер.сангл.: Издательский дом "Вильямс",2005 . 384с.:ил.—Парад,тит.англ.
4. Мисько М.В. Ведение в AUTOCAD. Методические указания. Минск.-2007г.
5. Соколова Т. «AutoCAD для студента». Питер. Санкт-Петербург – 2005г.